

KUSHON DAVRI TARIXSHUNOSLIGINI YORITISHDA FOYDALANILADIGAN OLIY VA O'RTA TA'LIM DARSLIKLARINING QIYOSIY TAHLILI

Xudoyberganov Sabrididdin Sirojiddin o'g'li
Qarshiyev Fazliddin Olim o'g'li
Bahriddinov Shahboz Abduhamid

Termiz davlat pedagogika instituti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919041>

Kalit so'zlar: Yuechjilar, Guyshuan, Dumi, Xise, Shaunmi, Xyumi, Kushon podsholigi davri, Dahya (Baqtriya), Guy-Shuy (Amudaryo), Sharqiy Turkiston, **Kirish:** Bu davr tarixini o'rganish jarayoniga bir qator tarixchi-qadimshunoslar katta hissa qo'shganlar. Bularga B.A.Litvinskiy, E.A.Davidovich, G.G.Pugachenkova, B.YA.Staviskiy, L.I.Albaum, E.V.Rtveladze, E.V.Zeymal, B.A.Turg'unov, Sh.R.Pidayev va boshqalar (Sagdullayev, 2021. C. 262-263 b). Keyingi yillarda ham O'zbekiston tarixida bu davr tarixshunosligini o'rganish va yoritilib berish masalasi bo'yicha doimiy ravishda tarixchi-olimlarimiz tomonidan juda ko'p tadqiqot ishlari qilinib kelinmoqda. Bu davr tarixini o'rganish jarayonida turli xil moddiy va yozma manbalar ma'lumotlariga tayangan holda, xalqaro ilmiy ekspeditsiyalar bilan hamkorlikdagi so'nggi tadqiqotlar natijasida chiqarilgan ma'lumotlar asosida, shuningdek, yangidan yangi topib o'rganilib kelinayotgan yodgorliklar ma'lumotlaridan ham bilib olish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Shu barobarida, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim tizimidagi darsliklarga ham doimiy ravishda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali ham bu davrni tarixini yanada kengroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin.

Kushon davlatining paydo bo'lishi, uning rivojlanishi, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti bo'yicha Oliy va o'rta ta'lim tizimidagi darsliklar turli xil manbalar ma'lumotlari asosida yozilgan bo'lib, ular bilan birma-bir tanishib chiqishimiz mumkin. Xususan, bu davlat haqidagi dastlabki ma'lumotlar bilan biz o'rta ta'lim tizimida foydalanib kelinayotgan maktab o'quvchilari uchun nashr etilgan 6-sinf „Qadimgi dunyo tarixi“ darsligidan bilib olishi imkoniyatiga egamiz. Keyinchalik oliy ta'lim tizimidagi universitet va institut talabalar uchun nashr etilgan A.S.Sagdullayev, Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova, B.Eshovning yozgan kitob darsliklaridayam bu mavzu bo'yicha ko'plab ma'lumotlar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'rta ta'lim tizimidagi maktab darsligida bu mavzu haqida juda kam ammo, aniq ma'lumotlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 6-sinf maktab o'quvchilari uchun chiqarilgan „Qadimgi dunyo tarixi“ darsligining 2013, 2017

va 2022-yilgi chop etilgan kitob nusxalarida bu davlatning dastlab mil.avv. 140-130-yillar oralig'ida ko'chmanchi yuechji qabilalari Yunon-Baqtriya davlatini bosib olishidan boshlab ma'lumot beradi. Keyingi tarixiy voqealarni ketma-ketlik asosida ma'lumot berib, milodiy I asrda yuechjilar orasida Kushon xonadoni yuksalib, Kushon davlatiga asos solinishi haqida. Bu qabilalarni birlashtirgan birinchi kushon hukmdori Kudzula Kadfiz bo'lganligi, shuningdek, uning harbiy yurish paytida bosib olgan hududlari haqida aniq ma'lumotlar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga egamiz (Sagdullayev, Kostetskiy 2017.C. 137-140 b). Eski va yangi tahrirdagi darslikda maktab o'quvchilariga mavzu bo'yicha kengroq tasavvurga ega bo'lish uchun turli xil rasmlar va davlat hududi tasvirlab berilgan hisoblanadi. Boshqa hukmdorlar Vima Kadfiz va Kanishkaning ham Kushon davlati tarixi oldida qilgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va harbiy yurishlari haqida qisqacha ma'lumotlar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin (Sagdullayev, Kostetskiy 2017. C. 137-140 b). Oliy ta'lim tizimida o'qiyotgan talabalar uchun chiqarilgan darsliklarda esa bu ma'lumotlar kengroq tarzda yoritilib berilgan hisoblanadi. Xususan A.S.Sagdullayevning „O'zbekiston tarixi“ 2021-yildagi nashr etilgan kitob darsligining 1-qismidagi bu mavzu tarixshunosligi bo'yicha dastlab davlatga kimlar tomonidan asos solinganligi, qaysi hududlar orqali kirib kelgani, qabilaning kelib chiqishi va ularning tarixda qanday nomlar bilan atalib kelinishi haqida ma'lumotlar yozib o'tilgan. Shuningdek, qadimgi va hozirgi tarixchi-olimlar Strabon, Pompey Trog, Xan saroyi elchisi Chjan Syan, E.A.Davidovich bergan fikr-mulohazalari haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin (Sagdullayev, 2021. C. 263 b). Darslikda yuechjilarning kirib kelishi haqida shunday ma'lumotlar bor.Mil.avv. II asrning ikkinchi choragida (tadqiqotchilar bu sanani mil.avv. 172-161-yillar oralig'ida deb belgilashadi) yuechjilar xunnlarda mag'lubiyatga uchraganidan so'ng, O'rta Osiyoning shimoliy hududlarida ko'chib yurishadi. Yuechjilar xunn qabilalardan mag'lubiyatga uchragach, O'rta Osiyoning janubiga tomon harakat qilib, Dahya(Baqtriya)ni bosib olishadi va Guy-Shuy (Amudaryo)ning shimoliy tomonidan joylashishadi. Mil.avv 140-130-yillar oralig'ida Baqtriyaga bostirib kirishgan. Oradan ko'p o'tmay Baqtriyada Katta yuechji davlati tashkil topadi.Katta yuechji hukmdorlari qo'l ostida beshta hokimlik (Xi-xeu) bor bo'lib, ular Xyumi, Shaunmi, Guyshuan, Xise va Dumi (Sagdullayev, 2021. C. 262-263 b) Shuningdek, bu kitob darslikdan biz Kushon davlatining paydo bo'lishidan boshlab milodiy I asrdan to Kushon davlatining inqirozi milodiy III asrgacha bo'lib o'tgan davr voqealari haqida aniq ma'lumotlar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari bu kitob darslikdagi mavzudan biz

davlatning, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti bo'yicha ham aniq ma'lumotlar berilib ketilganiga to'xtalib, alohida e'tibor qaratishimiz maqsadga molik bo'lgan jihatlardan biri hisoblanadi. Hukmdorlarning harbiy yurishlari paytida bosib olgan hududlari, davlat oldida qilgan siyosiy, madaniy va iqtisodiy sohalari bo'yicha islohotlari, shuningdek, turli xil davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlar haqida ham ma'lumotlar berib ketilgan hisoblanadi (Sagdullayev, 2021. C. 263-266 b). Bundan tashqari o'sha davr tarixidan xabar beruvchi, shuningdek, hozirgi vaqtgacha yaxshi saqlanib kelinayotgan turli xil tarixiy yodgorliklar va budda ibodatxonalari nomlarigayam to'xtalib o'tib ketilgan hisoblanadi (Sagdullayev, 2021. C. 270-274 b). Ularni qurilish tarixi bo'yicha ham bir-ketinlikda to'xtalib, qurilish tarixi bo'yicha a'lumotlar yoritilib berilgan. A.S.Sagdullayevning bu kitob darsligidagi Kushon mavzusi bo'yicha berib o'tgan ma'lumotlari boshqa oliy ta'lim tizimda foydalanib kelinayotgan darsliklardagi mavzudan asosiy farqli jihatlaridan biri bu nafaqat Kushon davri tarixi, undan tashqari badiiy madaniyati, yozuvi, tasviriy san'ati va dini bo'yicha ham kengroq tushunchaga ega bo'lish imkonini beruvchi ma'lumotlarga to'xtalib o'tilganligiga ham alohida e'tibor qaratishimiz maqsadga molik bo'ladi deyaolamiz (Sagdullayev, 2021. C. 274-283 b). Bu kitobdagi mavzu ham ilmiy yondashuv, shuningdek aniq manbalar ma'lumotlari asosida yozilgani, darslikning eng katta ahamiyatga ega bo'lgan yutuqlaridan biri hisoblanadi. Umumiy darslikdagi bu mavzuni oladigan bo'lsak, davr tarixi bo'yicha barcha jihatlar inobatga olingan holda, ma'lumotlar talabalarga mos tarzda yoritilib, o'z o'rnida yetkazilib berilgan deyishimiz mumkin.

Keyingi Q.Usmonov, M.Sodiqov va S.Burxonovanning „O'zbekiston tarixi“ 2016-yil qayta ishlangan ikkinchi o'quv-darslik kitobida bu davr tarixshunosligi mavzusi bo'yicha ham ma'lumotlar berib o'tilgan hisoblanadi. Darslikdagi berilgan mavzuning boshida Yuyechjilarni O'rta Osiyoga kirib kelishi haqida shunday ma'lumotlar berib ketilgan, Sharqiy Turkiston hududlarida yashovchi yuyechji qabilalari o'z qo'shinisi-xunlar tazyiqiga bardosh berolmay g'arb tomon siljiydilar. Yuyechjilar Issiqko'l atrofida sak qabilalari bilan to'qnashib, ularni janubi-g'arb tomonga suradilar. Mil.avv.130-yillarda Yuyechjilar Sug'diyona hududiga kirib keladilar. Xan saroyi elchisi Chjan Syan ta'kidlashicha, Sug'diyonadan Baqtriyaga yuradilar va Baqtriyadagi yunonlar hukmronligini ag'daradilar. Yuyechjilar 5 ta siyosiy guruhga bo'lingan: Guyshuan (Kushon), Xyumi, Shuanmi, Xise, Dum (Usmonov 2016. C. 64 b). Bundan tashqari darslikda hukmdorlarning davlat oldida qilgan islohotlari va harbiy yurishlari paytida bosib olgan hududlari, davlat poytaxtining dastlab Dalvarzintepada

joylashganligi haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Shuningdek, Kushonlar davlatining boshqa madaniyatlar bilan doimiy ravishda aloqada bo'lib turganligi, qo'shni bo'lgan davlatlar bilan munosabatlari, qishloq xo'jaligi va sug'orish tizimi bo'yicha turli manbalar ma'lumotlari asosida yozilgan, bu davr mavzusini yoritib bergan darslik bo'yicha barcha jihatlarga bir-ketinlikda to'xtalib ketish uchun alohida yondashuv bo'lgan deyishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Talabalarga mavzu bo'yicha umumiy tushunchani hosil qilish uchun asosiy ma'lumotlarga ko'proq to'xtalib ketilgani maqsadga molik ishlardan biri deb aytaolamiz. Kushonlar davlatining qulashi bo'yicha shunday ma'lumot berilgan bo'lib, janubi-g'arb tomondan Eron sosoniylari, shimoli-sharqdan esa xioniylar kirib kelishi natijasida davlat quladi va batamon zavolga yuz tutadi deb mavzu oxirida berilib yakunlangan (Usmonov 2016. C. 65-66 b).

B.Eshovning „O'zbek davlatchiligi va boshqaruv tarixi“ nomli darsligida Kushonlar davlatchiligi mavzusiga alohida to'xtalib, yoritilib berilgan hisoblanadi. Bu kitob darslikdagi mavzuda ham dastlab davlatga kimlar tomonidan asos solinganligi, tarixchi-sayyohlar ma'lumotlari, turli xil qabilalar nomlari sanab o'tilgan bo'lib, Baqtriya tarixidagi butun yuechji davrini 3 bosqichga bo'lib o'rganish haqida aniq ma'lumotlar qayt etilganligini ko'rishimiz mumkin (Eshov, 2012. C.97-98 b). Bundan tashqari hukmdorlar islohotlari, hukmronlik qilgan yillari, bosib olgan hududlari, o'sha davrda barpo etilgan yodgorliklar haqida qisqacha ammo, aniqroq ma'lumotlar yoritilib berilishga harakat qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Mavzuda E.V.Rtveladze tadqiqotlariga kora deydi, faqatgina Shimoliy Baqtriyada (Surxon vohasi) 120 dan ziyod Kushon davriga oid aholi shahar va qishloqlari aniqlangan degan ma'lumotlar bor (Eshov, 2012.C.100 b). Shuningdek, Kushon davri shaharlari diniy-mafkuraviy markazlar vazifasini ham bajarib kelgan degan ma'lumotni ko'ramiz. Bu kitobdagi berilgan mavzu bo'yicha barcha ma'lumotlar o'rganilib kelinayotgan tadqiqotlar va manbalar asosida yozilgan deb aytaolamiz, shuningdek boshqa oliy ta'lim tizimidagi darsliklardan ham foydalanib kelingan hisoblanadi.

Umumiy xulosa beradigan bo'lsak, yuqoridagi darsliklarning barchasida Yuechji va Kushonlar davlati haqida juda ko'p ma'lumotlar va aniq manbalarga asoslangan tarzda tarixchilarning fikr-mulohazalari bayon etilgan. Shuningdek, Oliy va o'rta ta'lim tizimida o'qiyotgan o'quvchi va talabalarga mos holda mavzu bo'yicha barcha asosiy ma'lumotlarni yetkazib berish masalasigayam alohida e'tibor qaratilganligini ta'kidlab o'tishimiz maqsadga muvofiqdir. Darsliklarning

mualliflari tomonidan, mavzu bo'yicha o'xshashlik va farqli tomonlariga ham to'xtalib o'tishimiz zarur.

Yuqoridagi darsliklarning barchasida yuechjilarning kirib kelishi haqida ma'lumotlar yoritilib ketilganligini bilib oldik. Ammo boya ta'kidlangandek, 6-sinf „Qadimgi dunyo tarixi“ darsligida bu haqida qisqacha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ammo qolgan darsliklarning hammasi oliy ta'lim tizimida foydalanishini inobatga oladigan bo'lsak, maktab o'quvchilari uchun nashr etilgan bu 6-sinf darsligidagi ma'lumotlar bizga mavzu haqida yetarlicha tushunchani paydo qilishga imkon beraoladi. Qolgan darsliklarda qabila nomlari, bosib olgan hududlar, tarixiy joy nomlarida qisman farqli va o'xshash jihatlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu darsliklarda yuechjilarning kirib kelishidan to'qsonlar davlatining inqirozigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladigan juda ko'p ma'lumotlar bazasi berilganini aytib o'tishimiz ham joiz bo'ladi. A.S.Sagdullayevning darsligida bu mavzu bo'yicha barcha ma'lumotlarni yoritib berishga alohida yondashuv bo'lgan deyishimiz maqsadga muvofiq bo'lganligini ko'rdik. Oxirgi yillarda ko'plab tadqiqotlar va xalqaro ekspeditsiyalar tashkil qilinib bu davr bo'yicha, shuningdek, bu davrda barpo etilgan yodgorliklar tarixi bo'yicha ham aniqroq ma'lumotlar to'plab olishishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun bu davr tarixshunosligini o'rganishga alohida e'tibor qaratishyotgan tarixchi-arxeologiklarimizni ta'kidlab o'tishimiz maqsadga molik ishlaridan biri bo'ladi. Biz bu tariximiz bo'yicha yozib qoldirilgan barcha yozma manbalar, shuningdek madaniy meros yodgorliklarini asrab-avaylab kelajak avlodga saqlab qolishimiz barchamizning tariximiz oldidagi insoniylik burchimiz hisoblanadi.

Foydalaniladigan Adabiyotlar:

1. Eshov B. O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruv tarixi. Toshkent: 2012. C. 97-102.bet
2. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi 1-kitob. Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021. C. 262-283.bet
3. Sagdullayev A., Kostetskiy V. Tarix Qadimgi dunyo. Toshkent: Yangiyo'l Poligraf Servis, 2017. C. 137-140.bet
4. Sagdullayev A., Kostetskiy V. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent:2022. C. 143-147.bet
5. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016. C. 64-66.bet

